
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA ATUAÇÃO DOCENTE

Raphael de Andrade Ribeiro¹
Emiliana Torteloti Freitas²
Fernanda de Andrade Ribeiro³
Ângela da Silva Gomes Poz⁴
Fernanda Rangel de Azevedo de Paula⁵
Karina Hernandes Neves⁶

RESUMO: A Educação Ambiental (EA) tem em sua essência uma dinâmica que, quando corretamente entendida, permite que o indivíduo aprimore seu senso crítico e reflexivo, possibilitando que este se torne capaz de entender a realidade em que está inserido. Nesse patamar, sendo a EA importante para a formação cidadã e considerando que esta temática transversal deve ser debatida, criticada, explorada (entre outras ações benéficas) no âmbito educacional por todas as disciplinas, como é previsto na Constituição Federal de 1988, mediante seu artigo 225, parágrafo VI e na Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999 – Lei da Educação Ambiental – que em seu artigo segundo assegura sua permanência como um componente essencial e permanente no meio educacional, deve sempre estar presente em todos os níveis, modalidades e processos educativos. O objetivo desse estudo é explicitar e refletir sobre motivações que levam determinados docentes a excluírem o diálogo da EA com suas disciplinas. O método eleito para essa pesquisa qualitativa é a investigação bibliográfica e a exploratória. Sua relevância é tida na necessidade de trazer à baila essa problemática, uma vez que é preciso considerar que apesar de ela ser debatida por décadas, a realidade é que em alguns âmbitos educacionais ainda falta comprometimento por parte de determinados docentes com o ensino da EA aos seus alunos. Os resultados da pesquisa, fundamentados na análise de conteúdo, permitem o entendimento de que a EA não é inserida no plano anual de ensino de muitos professores com a justificativa da falta de tempo para introduzir o diálogo entre ela e suas disciplinas. Há também a alegação de que alguns docentes não possuem domínio teórico sobre a temática em questão e, por fim, que algumas Unidades Educacionais possuem um déficit teórico para a inclusão da EA na grade curricular de determinadas disciplinas. Embora a discussão sobre a importância do ensino da Educação Ambiental seja pautada em dispositivos legais, é notório que a falta de conscientização por parte de muitos docentes que continuam privando seus alunos dos conhecimentos que a EA possibilita. Por fim, destaca-se que abordagens contidas neste estudo não devem ser consideradas como críticas destrutivas, mas como uma sensibilização para que educadores entendam a importância do ensino da Educação Ambiental para seus alunos e que, cientes disso, possam efetivá-la.

Palavras-chave: Docência. Ensino da Educação Ambiental. Transversalidade. Currículo. Legislação.

¹Graduado em Geografia (UNIFESJ), em Pedagogia (FAFIT). Especialista em Educação Ambiental (UNICID). Mestre em Ensino (UFF). Docente na SEEDUC-RJ. raphaeldeandraderibeiro@gmail.com

²Graduada em Administração e em Direito (UFF), em Letras (UERJ), em Pedagogia (UNIMES). Mestra em Letras (UFJF). Docente na SEEDUC-RJ. emitfg@gmail.com

³UNIFAVENI.

⁴Graduada em Letras (FAFITA). Mestra em Letras (UFF). Doutoranda em Estudos de Literatura (UFF). Docente no IFF.

⁵Graduada em Engenharia Civil (UENF). Mestra em Engenharia Civil (UENF). Docente na Faculdade Redentor.

⁶Graduada em Letras (UEMG). Mestra em Gestão e Avaliação da Educação Pública (UFJF). Doutora em Ciências Sociais (UFJF). Docente no IFF.